

**A APLICAÇÃO DAS ARTES VISUAIS NO DESENVOLVIMENTO DA LÍNGUA
PORTUGUESA ESCRITA DE PESSOAS SURDAS: NA PERSPECTIVA DE
PROFESSORES**

 DOI: 10.5281/zenodo.10392720

*Vitória Cotta Jansen Rodrigues*¹
*Hilda Rosa Moraes de Freitas Rosário*²

RESUMO: O presente estudo aborda aspectos relacionados ao processo de desenvolvimento do ensino e aprendizagem da pessoa surda com o enfoque em artes visuais como auxílio no processo de desenvolvimento da escrita do aluno surdo. Objetivou-se compreender como os professores da Educação Básica e do Centro de Atendimento ao Surdo percebem as contribuições das tipificações da arte no processo de ensino e aprendizagem da língua portuguesa na modalidade escrita. O suporte teórico contou com reflexões de Andrade (2022), bem como Marinho (2001). Trata-se de uma pesquisa descritiva de levantamento, de abordagem mista, quali e quantitativa. O método de análise qualitativo foi a análise de conteúdo. Os dados foram coletados, de junho a julho de 2023, por meio do Google Formulários e presencialmente via entrevista semiestruturada. Participaram cinco professores, sendo duas mulheres e três homens, idade de 36 a 49 anos, um com surdez de grau profundo. Licenciados em língua portuguesa. Foram identificadas cinco categorias temáticas: As práticas com uso de imagem ou do visual, Consequências da aplicação da imagem, outras estratégias metodológicas aplicadas com alunos surdos, Perfil do aluno surdo, Desenvoltura do aluno surdo em Libras. A análise dos dados possibilitou constatar que a utilização das tipificações de artes pode contribuir significativamente no processo de desenvolvimento da segunda língua, entretanto esse uso é eficaz apenas de maneira ordenada e estruturada. Os conjuntos de artes visuais, fotografia, pintura e cinema podem agregar e contribuir para a imersão dos alunos surdos na língua portuguesa. Portanto, a realização de pesquisas acerca da temática gera reflexões sobre as dificuldades enfrentadas no desenvolvimento da escrita do aluno surdo que indicam as falhas no processo de aquisição da segunda língua, possibilitando a mudança e propostas de novas metodologias que viabilizam a transformação da realidade educacional em direção à superação de barreiras linguísticas enfrentadas na educação de surdos.

Palavras-chave: Artes Visuais, Língua Escrita, Surdez.

¹ Graduando do Curso de Letras Libras da Universidade Federal Rural da Amazonia - UFRA, vitoriajansen38@gmail.com;

² Orientadora. Doutora em Teoria e Pesquisa do Comportamento (UFPA). Profa. Adjunto III, lotada no Instituto Ciberespacial (UFRA-Belém).